

KONSTITUTSIYA – XALQIMIZ ERKINLIGI VA MUSTAQILLIGINI IFODALOVCHI BOSH HUJJAT

Nazarqosimov Sunnatullo Farxod o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti

“Yurisprudensiya” yo‘nalishi 2-bosqich

talabasi

Ilmiy rahbar: y.f.b.f.d (PhD)

J.A.Majidov

Annotatsiya: Mazkur maqolada Konstitutsiyaning jamiyat hayotidagi o‘rni, uning xalqimiz erkinligi va mustaqilligini ta’minlovchi bosh hujjat sifatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, Konstitutsiyaning huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishda tutgan o‘rni, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini kafolatlashdagi roli yoritiladi. Mustaqillik yillarida Konstitutsiyaga kiritilgan o‘zgarishlar hamda islohotlarning mazmun-mohiyati ochib berilib, uning mamlakat taraqqiyotida beqiyos ahamiyatga ega ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, bosh hujjat, xalq erkinligi, mustaqillik, huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati, inson huquqlari, erkinliklar kafolati, islohotlar, taraqqiyot.

Конституция – основной закон, выражающий свободу и Независимость нашего народа

Аннотация: В данной статье раскрывается роль Конституции как основного документа, выражающего свободу и независимость нашего народа. Анализируется её значение в построении правового государства, формировании гражданского общества и обеспечении прав и свобод человека. Кроме того, рассматриваются реформы, проведённые в годы независимости, и их влияние на развитие общества.

Ключевые слова: Конституция, основной закон, свобода народа, независимость, правовое государство, гражданское общество, права человека, гарантии свобод, реформы, развитие.

The constitution – the fundamental law reflecting our people’s freedom and independence

Abstract: This article highlights the role of the Constitution as the main document that reflects the freedom and independence of our people. It analyzes its importance in building a rule-of-law state, shaping civil society, and guaranteeing human rights and freedoms. The paper also examines the reforms implemented during the years of independence and their impact on the development of society.

Key words: Constitution, main law, people's freedom, independence, rule of law, civil society, human rights, guarantees of freedoms, reforms, development.

Har bir davlatning mustahkam poydevori va barqaror taraqqiyoti, avvalo, uning Konstitutsiyasiga chambarchas bog'liqdir. Chunki Konstitutsiya — xalqning erkinligi, mustaqilligi va huquqlarini ifodalovchi, davlat va jamiyat hayotining asosiy tamoyillarini belgilab beruvchi bosh hujjatdir. U nafaqat siyosiy-huquqiy manba, balki milliy qadriyatlarimiz va demokratik tamoyillarimizning ham yorqin ifodasidir. Mustaqillik yillarida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqimizning asriy orzu-intilishlarini mujassam etib, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishda beqiyos ahamiyat kasb etmoqda.

Konstitutsiya – davlatning siyosiy-huquqiy tizimi poydevori bo'lib, xalqning erkinligi va mustaqilligining eng yorqin ifodasidir. U nafaqat huquqiy manba, balki millatning tarixiy xotirasi, orzu-intilishlari va taraqqiyot yo'lini belgilovchi hujjatdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqimizning azaliy mustaqillikka intilishining amaliy ifodasidir. Unda davlat mustaqilligi, xalq hokimiyati, hududiy yaxlitlik va suverenitet asosiy tamoyil sifatida belgilangan. Shu boisdan ham Konstitutsiya – xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining ramzi, milliy qadriyatlar va umuminsoniy demokratik tamoyillarning uyg'unlashgan shaklidir.

Konstitutsiya nafaqat huquqiy me'yorlarni belgilaydi, balki fuqarolarning davlat va jamiyat hayotidagi o'rnini, ularning huquq va erkinliklarini kafolatlaydi. Bu hujjat orqali xalq davlat hokimiyatining manbai ekanligi e'tirof etiladi va "xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qiladi" degan tamoyil mustahkamlanadi. Aynan shu jihatlar uni oddiy qonunlardan ajratib turadi va bosh hujjat maqomini beradi.

Konstitutsiyada inson huquq va erkinliklari eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etilgan. Unda har bir fuqaroning yashash huquqi, so'z va fikr erkinligi, vijdon va din erkinligi, ta'lim olish, mehnat qilish, ijtimoiy himoya, mulk huquqi kabi asosiy huquqlari mustahkamlangan. Shuningdek, ularning daxlsizligi, sha'ni va qadr-qimmatini davlat tomonidan kafolatlanadi.

Fuqarolar huquqlarining kafolatlanishi ularni qog'ozda emas, balki hayotda ta'minlashni nazarda tutadi. Shu sababdan Konstitutsiyada sud hokimiyatining

mustaqilligi, odil sudlov prinsiplari, sud orqali o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyati aniq belgilangan. Fuqarolar konstitutsiyaviy huquqlarini buzilishiga qarshi sudlarga, ombudsman institutiga yoki boshqa vakolatli organlarga murojaat qilish huquqiga ega.

Bundan tashqari, Konstitutsiya fuqarolarni faqat huquq subyekti sifatida emas, balki jamiyat va davlat oldidagi mas'uliyatli shaxs sifatida ham ko'radi. Ularning qonunlarga rioya qilishi, davlat va jamiyat manfaatlarini himoya qilishi ham konstitutsiyaviy burch sifatida belgilangan. Shu tarzda huquq va majburiyatlarning uyg'unligi jamiyatda tartib, adolat va barqarorlikni ta'minlaydi.

Huquqiy davlatning asosiy belgisi – qonun ustuvorligidir. Konstitutsiya esa barcha qonun va normativ hujjatlar uchun mezon bo'lib xizmat qiladi. U hokimiyatlarning bo'linishi tamoyilini belgilaydi: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati o'zaro muvozanatda bo'lib, bir-birining vakolatlarini cheklaydi. Bu tizim davlat boshqaruvida ochiqlik va mas'uliyatni ta'minlaydi.

Fuqarolik jamiyati ham Konstitutsiyaning muhim yutug'i sifatida shakllandi. Unda fuqarolarning siyosiy jarayonlarda erkin ishtirok etishi uchun huquqiy zamin yaratildi: siyosiy partiyalar, nodavlat tashkilotlar, mahalliy kengashlar, ommaviy axborot vositalari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish institutlari erkin faoliyat yuritmoqda. Konstitutsiya orqali davlat organlari va fuqarolik jamiyati o'rtasida hamkorlik mexanizmi yo'lga qo'yildi. Bu esa davlatni yanada demokratlashtirish va xalq manfaatlarini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, Konstitutsiyada iqtisodiy va ijtimoiy asoslar ham mustahkam o'rin olgan. Mulkchilikning turli shakllarini rivojlantirish, tadbirkorlik faoliyatining erkinligi, mehnat qilish huquqi, ijtimoiy adolat va tenglik prinsiplarini ta'minlash konstitutsiyaviy tamoyillardan biridir. Ayniqsa, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalar konstitutsiyaviy huquq sifatida belgilanganligi jamiyat taraqqiyotida muhim omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mustaqillikning ilk yillarida qabul qilingan bo'lib, bugungi kungacha jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy-siyosiy ehtiyojlarga muvofiq ravishda bir necha bor takomillashtirildi. Kiritilgan o'zgartishlar xalq hokimiyatini yanada mustahkamlash, davlat boshqaruvini demokratlashtirish, inson huquqlarini kengaytirish va sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan.

Islohotlar jarayoni mamlakatni modernizatsiya qilish, xalq bilan davlat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash va fuqarolarning ijtimoiy hayotdagi faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qildi. Masalan, parlament vakolatlarining kengayishi, mahalliy kengashlar rolini oshirish, saylov tizimining takomillashtirilishi, inson huquqlarini

himoya qiluvchi yangi institutlarning yaratilishi Konstitutsiyaning amalda ishlashini ta'minlovchi muhim qadamlardir.

Bundan tashqari, zamonaviy global jarayonlar – axborot texnologiyalarining rivoji, inson huquqlari sohasidagi yangi talablar, ijtimoiy adolat va ekologik muammolar ham konstitutsiyaviy islohotlarni talab qilmoqda. Bu jarayon Konstitutsiyaning zamonga moslashishini, uning doimiy rivojlanib borishini ko'rsatadi. Shunday qilib, Konstitutsiyaviy islohotlar davlatning barqaror rivojlanishini ta'minlash bilan birga, xalqimizning erkin va munosib hayot kechirishini kafolatlab kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – xalqimizning erkinligi va mustaqilligini ifodalovchi, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida asosiy yo'nalishlarni belgilab beruvchi bosh hujjatdir. U nafaqat huquqiy asos, balki milliy qadriyatlarimiz, tarixiy tajribamiz va demokratik tamoyillarimizning mujassamidir. Konstitutsiya orqali inson huquqlari va erkinliklari eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etilib, ularni amalda kafolatlashning huquqiy mexanizmlari yaratilgan.

Xulosa va taklif o'rnida maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida konstitutsiyaviy bilimlarni chuqurlashtirish, huquqiy savodxonlikni oshirish, odil sudlov tamoyillarini to'liq amalga oshirish, sud organlarining moddiy-texnik bazasini yaxshilash, nodavlat tashkilotlar, yoshlar va ayollar ittifoqlari, mahalliy kengashlarning faoliyatini kengaytirish, davlat organlari faoliyatida ochiqlikni ta'minlash, elektron hukumat tizimini keng joriy etish iqtisodiy va ijtimoiy farqlarni kamaytirish, barcha hududlarda Konstitutsiyada belgilangan ijtimoiy huquqlarni to'liq amalga oshirish, zamon talablari, yangi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat va xalqaro tajribaga mos ravishda huquqiy tizimni takomillashtirib boorish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.** – Toshkent: Adolat nashriyoti, so'nggi tahriri.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Qodirov E., To'laganov X. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent: TDYuU nashriyoti, 2020. 46-bet.
4. Abdullayev X. Konstitutsiyaviy huquq asoslari. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2018. 78-bet.
5. BMT. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. – Nyu-York, 1948.